

УДК 515.12

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/02>

О ФУНКТОРЕ I_f ИДЕМПОТЕНТНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕР

©Ишметов А. Я., Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, ishmetov_azadbek@mail.ru

FUNCTOR I_f OF IDEMPOTENT PROBABILITY MEASURES

©Ishmetov A., Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering,
Tashkent, Uzbekistan, ishmetov_azadbek@mail.ru

Аннотация. В работе доказано, что функтор I_f идемпотентных вероятностных мер, действующий в категории компактов и их непрерывных отображений является нормальным функтором.

Abstract. In the present paper, we proof the functor I_f of idempotent probability measures acting in the category of Hausdorff compact spaces and their continuous maps is normal.

Ключевые слова: идемпотентная мера, категория, нормальный функтор.

Keywords: idempotent measure, category, normal functor.

Введение

В работе [1] Е. Щепиным введено понятие нормального функтора в категории $Comp$ компактов и их непрерывных отображений. А. Ч. Чигогидзе в работе [2] предложил конструкцию продолжения нормального функтора $F : Comp \rightarrow Comp$ до функтора $F_\beta : Tych \rightarrow Tych$, действующего в более широкой категории $Tych$ тихоновских пространств и их непрерывных отображений с сохранением нормальности. В работе [3] исследовано категорные свойства функтора $I : Comp \rightarrow Comp$ идемпотентных вероятностных мер. В настоящей работе рассмотрим функтор $I_f : Comp \rightarrow Comp$, который является подфунктором функтора I идемпотентных вероятностных.

Пусть X — компакт, $C(X)$ — алгебра всех непрерывных функций, определенных на X , с обычными поточечными алгебраическими операциями и \sup -нормой. Следуя [3], вводим следующие операции:

- 1) $\odot : R \times C(X) \rightarrow C(X)$ по правилу $\odot(\lambda, \varphi) = \lambda \odot \varphi = \varphi + \lambda_x$, где $\varphi \in C(X)$ и λ_x — постоянная на X функция, принимающая везде значение $\lambda \in R$;
- 2) $\oplus : C(X) \times C(X) \rightarrow C(X)$ по правилу $\oplus(\varphi, \psi) = \varphi \oplus \psi = \max\{\varphi, \psi\}$, где $\varphi, \psi \in C(X)$.

Определение 1 [3].

Функционал $\mu : C(X) \rightarrow R$ называется идемпотентной вероятностной мерой, если он обладает следующими свойствами:

- (i) $\mu(\lambda_x) = \lambda$ для всех $\lambda \in R$, где λ_x — постоянная функция;
- (ii) $\mu(\lambda \odot \varphi) = \lambda \odot \mu(\varphi)$ для всех $\lambda \in R$ и $\varphi \in C(X)$;
- (iii) $\mu(\varphi \oplus \psi) = \mu(\varphi) \oplus \mu(\psi)$ для всех $\varphi, \psi \in C(X)$.

Число $\mu(\varphi)$ называется интегралом Маслова соответствующим к μ . Множество всех идемпотентных вероятностных мер на X обозначается [3] через $I(X)$. Всякая идемпотентная вероятностная мера является непрерывной [4]. Следовательно, $I(X) \subset C_p(C(X)) \subset R^{C(X)}$. Обеспечим $I(X)$ с индуцированной из $R^{C(X)}$ топологией. Базу окрестностей идемпотентной меры $\mu \in I(X)$ относительно этой топологии образуют множества вида

$$\langle \mu; \varphi_1, \dots, \varphi_k; \varepsilon \rangle = \{ \mu' \in I(X) : |\mu'(\varphi_i) - \mu(\varphi_i)| < \varepsilon, i = 1, \dots, k \},$$

где $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in C(X)$ и $\varepsilon > 0$.

Из результатов работы [3] вытекает, что для всякого компакта X пространство $I(X)$ также является компактом. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение компактов. Тогда естественным образом определяется отображение $I(f): I(X) \rightarrow I(Y)$:

$$I(f)(\mu)(\varphi) = \mu(\varphi \circ f) \quad (1)$$

6

Для идемпотентной вероятностной меры $\mu \in I(X)$ определен ее носитель:

$$\text{supp} \mu = \bigcap \{ F : F \text{ замкнуто в } X \text{ и } \mu \in I(F) \}.$$

Для положительного целого числа n определим следующее множество

$$I_n(X) = \{ \mu \in I(X) : |\text{supp} \mu| \leq n \}.$$

Положим

$$I_\omega(X) = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n(X).$$

Множество $I_\omega(X)$ всюду плотно [3] в $I(X)$. Идемпотентную вероятностную меру $\mu \in I_\omega(X)$ называют идемпотентной вероятностной мерой с конечным носителем. Функционал $\delta_x: C(X) \rightarrow R$, определенный по формуле $\delta_x(\varphi) = \varphi(x)$, $\varphi \in C(X)$, называется мерой Дирака. Мера Дирака δ_x является идемпотентной вероятностной мерой с конечным носителем, причем $\text{supp} \delta_x = \{x\}$.

Введем подмножество $I_f(X)$ компакта $I(X)$ идемпотентных вероятностных мер. Для компакта X множество $I_f(X)$ состоит из мер, носители которых конечны, причем если носитель меры μ состоит из n точек x_1, x_2, \dots, x_n , то \max -plus-барицентрическая масса лишь одной из этих точек равна нулю, все остальные массы не больше $-\ln(n+1)$ [4]. По определению

$$I_f(X) = \left\{ \mu = \bigoplus_{i=1}^n \lambda_i \square \delta_{x_i} \in I_\omega(X) : \text{равенство } \lambda_{i_0} = 0 \text{ выполняется только} \right.$$

для единственного индекса i_0 и $\lambda_i \leq -\ln(n+1)$ для всех $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i_0\}$.

Пусть $C = \{O, M\}$ и $C' = \{O', M'\}$ — две категории. Отображение $F: C \rightarrow C'$, переводящие объекты в объекты, а морфизмы в морфизмы, называется ковариантным функтором из категории C в категории C' , если:

F1) для всякого морфизма $f: X \rightarrow Y$ из категории C морфизм $F(f)$ действует из $F(X)$ в $F(Y)$;

F2) $F(id_X) = id_{F(X)}$ для всякого $X \in O$;

F3) $F(f \circ g) = F(f) \circ F(g)$ для любых морфизмов f и g из M .

Определение 2 [1].

Ковариантный функтор $F: Comp \rightarrow Comp$ называется нормальным, если он удовлетворяет следующим условиям: функтор F непрерывен, сохраняет вес, пересечения, прообразы, мономорфен и эпиморфен, переводит пустое множество в пустое, а одноточечное — в одноточечное.

Установим, что конструкция I_f взятия множества $I_f(X)$ образует нормальный функтор в категории компактов. Этот функтор интересен тем, что он является функтором с конечным носителем, и не имеет конечной степени.

Нормальность функтора I_f идемпотентных вероятностных мер

Предложение 1. Для компакта X пространство $I_f(X)$ также является компактом.

Доказательство. Как уже мы отметили, для компакта X пространство $I(X)$ также является компактом. По построению $I_f(f)$ замкнуто в $I(X)$. Так как каждое замкнутое подмножество компакта есть компакт, то $I_f(X)$ — компакт. Предложение 1 доказано.

Для непрерывного отображения $f: X \rightarrow Y$ компактов отображение $I_f(f): I_f(X) \rightarrow I_f(Y)$ определим как сужение: $I_f(f) = I(f)|_{I_f(X)}$. Имеем $I_f(f)(I_f(X)) \subset I_f(Y)$. Действительно, $\mu \in I_f(X)$ и $\varphi \in C(Y)$. Тогда

$$I(f)(\mu)(\varphi) = \mu(\varphi \circ f) = (\text{так как } \text{supp} \mu \subset X) = \mu((\varphi \circ f)|_X) = I(f)(\mu)(\varphi|_{f(X)}),$$

где $\varphi \in C(Y)$. Следовательно, $I_f(f)(\mu)$ сосредоточена на $f(X) \subset Y$. Откуда вытекает требуемое включение.

Предложение 2. Отображения $I_f(f)$ непрерывно.

Доказательство. В работе [4] показано, что отображение $I(f): I(X) \rightarrow I(Y)$ непрерывно. Так как сужение непрерывного отображения непрерывно, то $I_f(f)$ также непрерывно по определению. Предложение 2 доказано.

Предложение 3. Конструкция I_f является ковариантным функтором в категории компактов и их непрерывных отображений.

Доказательство. Из определения вытекает, что I_f удовлетворяет условию F1). Покажем, что I_f сохраняет композицию отображений. Пусть X, Y, Z — компакты и $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ — непрерывные отображения. Пусть $\mu \in I_f(X)$ и $\varphi \in C(Z)$.

Тогда

$$I_f(g \circ f)(\mu)(\varphi) = \mu(\varphi \circ (g \circ f)) = \mu((\varphi \circ g) \circ f) = I_f(f)(\mu)(\varphi \circ g) = (I_f(g) \circ I_f(f)(\mu))(\varphi).$$

т. е. $I_f(g \circ f) = I_f(g) \circ I_f(f)$. Пусть $id_X: X \rightarrow X$ — тождественное отображение, т. е. $id_X(x) = x$ для всех $x \in X$. Тогда

$$I_f(id_X)(\mu)(\varphi) = \mu(\varphi \circ id_X) = \mu(\varphi),$$

т. е. $I_f(id_X) = id_{I_f(X)}$. Предложение 3 доказано.

Предложение 4. Функтор I_f сохраняет вес бесконечных компактов, т. е. для любого бесконечного компакта X имеет место равенство $w(I_f(X)) = w(X)$.

Доказательство. Ясно, что отображение $\delta: X \rightarrow I_f(X)$, определенное по формуле $\delta(x) = \delta_x, x \in X$, есть вложение компакта $X \cong \delta(X) = \{\delta_x: x \in X\} = \{0 \odot \delta_x: x \in X\}$ в $I_f(X)$. На

самом деле, $\delta_x \in I_f(X)$, так как $\delta_x = 0 \odot \delta_x \oplus \bigoplus_{y \in X, y \neq x} (-\infty) \odot \delta_y$. Поэтому $w(X) \leq w(I_f(X))$.

Из предложения 12 [3] имеем $w(I(X)) = w(X)$. Но, $I_f(X) \subset I(X)$, поэтому $w(I_f(X)) \leq w(I(X))$, т. е. $w(I_f(X)) \leq w(X)$. Предложение 4 доказано.

Предложение 5. I_f — мономорфный функтор, т. е. сохраняет инъективность отображений компактов.

Доказательство. Пусть $\mu_1 \neq \mu_2, \mu_1, \mu_2 \in I_f(X)$. В силу инъективности отображения f существует функция $\varphi \in C(Y)$, такая, что $\mu_1(\varphi \circ f) \neq \mu_2(\varphi \circ f)$. Поэтому $I_f(\mu_1)(\varphi) = (\varphi \circ f) \neq \mu_2(\varphi \circ f) = I_f(\mu_2)(\varphi)$, т. е. $I_f(f)(\mu_1) \neq I_f(f)(\mu_2)$. Предложение 5 доказано.

Предложение 6. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение «на». Тогда $I_f(f): I_f(X) \rightarrow I_f(Y)$ — также непрерывное отображение «на».

Доказательство. Непрерывность показано в предложении 2. Сюръективность отображения вытекает из следующего соотношения.

$$I_f(f)(\delta_x) = \delta_y \text{ тогда и только тогда, когда } f(x) = y.$$

Поэтому равенство $f(X) = Y$ влечет $I_f(f)(\delta(X)) = \delta(Y)$. Предложение 6 доказано.

Предложение 7. Функтор $I_f: \text{Comp} \rightarrow \text{Comp}$ сохраняет

- а) точку,
- б) пустое множество.

Доказательство. Пусть $x \in X$. В предложении 4 отмечено, что $\delta_x \in I_f(X)$. Для любой точки $y \in X$, $y \neq x$, имеем $\text{supp} \delta_y = \{y\}$. Поэтому $\delta_y \notin I_f(\{x\})$. Следовательно, $I_f(\{x\}) = \{\delta_x\}$.

б) Пусть $X = \emptyset$. Тогда $C(X) = \emptyset$. следовательно,

$$C_p(C(X)) = C_p(\emptyset) = \emptyset$$

Из того, что $I_f(X) \subset C_p(C(X))$ получим, что $I_f(\emptyset) \subset C_p(\emptyset) = \emptyset$, т. е. $I_f(\emptyset) = \emptyset$.

Предложение 7 доказано.

Предложение 8. Если A — замкнутое подмножество компакта X , то $I_f(A) \subset I_f(X)$.

Более того, $I_f(A) = \{\mu \in I_f(X) : \text{supp} \mu \subset A\}$.

Доказательство вытекает из определения носителя.

Предложение 9. Если $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение между компактами и $B \subset Y$, то $I_f(f^{-1}(B)) = I_f(f^{-1})(I_f(B))$.

Доказательство. Пусть $\mu \in I_f(f^{-1}(B))$. Согласно предложению 8 это означает, что $\mu \in I_f(X)$ и $\text{supp} \mu \subset f^{-1}(B)$. Следовательно, $f(\text{supp} \mu) \subset B$ или, что то же самое, $f(\text{supp} \mu) \subset B$. Поэтому из предложения 8 имеем $\text{supp} I_f(f)(\mu) \subset B$. Следовательно, $I_f(f)(\mu) \in I_f(B)$. Наоборот, пусть $\mu \in I_f(f)^{-1}(I_f(B))$. Тогда $I_f(f)(\mu) \in I_f(B)$, т. е. $\text{supp} I_f(f)(\mu) \subset B$. Следовательно, согласно предложению 8 имеем $f(\text{supp} \mu) \subset B$. Это означает, что $\text{supp} \mu \subset f^{-1}(B)$, откуда $\mu \in I_f(f^{-1}(B))$. Предложение 9 доказано.

Пусть $\{X_\alpha, p_\alpha^\beta, A\}$ — обратный спектр, индексированный элементами множества A и состоящий из компактов. Через $\lim X_\alpha$ обозначим предел этого спектра, а через $p_\alpha: \lim X_\alpha \rightarrow X_\alpha$, $\alpha \in A$ — предельные проекции. Обратный спектр $\{X_\alpha, p_\alpha^\alpha, A\}$ порождает обратный спектр $\{I_f(X_\alpha), I_f(p_\alpha^\alpha), A\}$, предел которого обозначим через $\lim I_f(X_\alpha)$ а предельные проекции через $pr_\alpha: \lim I_f(X_\alpha) \rightarrow I_f(X_\alpha)$. Отображения $I_f(p_\alpha): I_f(\lim X_\alpha) \rightarrow I_f(X_\alpha)$, $\alpha \in A$, порождают отображение $R_f: I_f(\lim X_\alpha) \rightarrow \lim I_f(X_\alpha)$.

Предложение 10. Отображение $R_f: I_f(\lim X_\alpha) \rightarrow \lim I_f(X_\alpha)$ является гомеоморфизмом.

Доказательство. Так как сужения гомеоморфизма есть гомеоморфизм, то отображение R_f — гомеоморфизм, поскольку отображение $R: I(\lim X_\alpha) \rightarrow \lim I(X_\alpha)$ является гомеоморфизмом и имеет место $R_f = R|_{I_f(\lim X_\alpha)}$. Предложение 10 доказано.

Предложение 11. Функтор I_f сохраняет пересечение, т. е. для любой пары A, B замкнутых подмножеств компакта X имеет место

$$I_f(A \cap B) = I_f(A) \cap I_f(B).$$

Доказательство. Ясно, что включение $I_f(A \cap B) \subset I_f(A) \cap I_f(B)$ справедливо. Если $\mu \in I_f(A) \cap I_f(B)$, то $\text{supp} \mu \subset A$ и $\text{supp} \mu \subset B$, следовательно, $\text{supp} \mu \subset A \cap B$. Откуда

$\mu \in I_f(A \cap B)$, т. е. $I_f(A \cap B) \supset I_f(A) \cap I_f(B)$. Предложение 11 доказано.

Таким образом, доказано следующий основной результат работы.

Теорема 1. Функтор $I_f: \text{Comp} \rightarrow \text{Comp}$ является нормальным функтором.

Список литературы:

1. Щепин Е. В. Функторы и несчетные степени компактов // Успехи математических наук. 1981. Т. 36. №3 (219). С. 1-71. <https://doi.org/10.1070/RM1981v036n03ABEH004247>.
2. Чигогидзе А. Ч. О продолжении нормальных функторов // Вестник МГУ. Сер. мат.-мех. 1984. №6. С. 23-26.
3. Zarichnyi M. Idempotent probability measures, I. // arXiv preprint math/0608754. 2006. 22 p.
4. Зайтов А. А., Ишметов А. Я. Гомотопические свойства пространства $I_f(X)$ идемпотентных вероятностных мер // Математические заметки (Принято к печати).

References:

1. Shchepin, E. V. (1981). Functors and uncountable powers of compacta. *Russian Mathematical Surveys*, 36(3) 1-71. <https://doi.org/10.1070/RM1981v036n03ABEH004247>.
2. Chigogidze, A. Ch. (1984). On extensions of normal functors. *Vestnik MGU. Ser. Mat.-Mekh.*, (6), 23-26 (in Russian).
3. Zarichnyi, M. (2006). Idempotent probability measures, I. *arXiv preprint math/0608754*, 22.
4. Zaitov, A. A., & Ishmetov, A. Ya. Homotopic properties of the space $I_f(X)$ of idempotent probability measures. *Mathematical notes* (accepted).

Работа поступила
в редакцию 26.02.2019 г.

Принята к публикации
03.03.2019 г.

Ссылка для цитирования:

Ишметов А. Я. О функторе I_f идемпотентных вероятностных мер // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №4. С. 24-29. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/02>.

Cite as (APA):

Ishmetov, A. (2019). Functor I_f of Idempotent Probability Measures. *Bulletin of Science and Practice*, 5(4), 24-29. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/02>. (in Russian).